

NEW DESIGNS OF INDUCTION TRANSDUCERS MEASURING VIBRATIONS FOR CONTROL SYSTEMS AND DIAGNOSTICS OF RAILWAY TRANSPORTATION FACILITIES

¹Amirov S.F, ²Shoimkulov A.A.

^{1,2}Tashkent State Transport University (Tashkent, Uzbekistan)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10723697>

Abstract. The paper presents the design and functional features of a new induction vibration transducer device of a cross-shaped inertial element. With the help of the new induction vibration transducer device it is possible to measure the parameters of linear vibrations occurring along three mutually perpendicular axes and torsional vibrations occurring around these three axes.

Keywords: Induction vibration transducer, inertial action, permanent magnet, magnetic field, magnetic flux, air gap, measuring winding, inertial element, pole tip, electromotive force, sensitivity, linear oscillation, torsional oscillation.

Аннотация. В статье представлены конструкция и функциональные особенности нового индукционного преобразователя вибрации крестообразного инерционного элемента. С помощью нового устройства индукционного преобразователя вибрации имеется возможность измерения параметров линейных колебаний, возникающих вдоль трех взаимно перпендикулярных осей, и крутильных колебаний, возникающих вокруг этих трех осей.

Ключевые слова: Индукционный преобразователь вибраций, инерционное действие, постоянный магнит, магнитное поле, магнитный поток, воздушный зазор, измерительная обмотка, инерционный элемент, полюсный наконечник, электродвижущая сила, чувствительность, линейное колебание, крутильное колебание.

Аннотация. Мақолада янги хочсимон инерцион элементли индукцион вибрация ўзгартиргичи конструкцияси ва функционал хусусиятлари келтирилган. Янги индукцион вибрация ўзгартиргич қурилмаси ёрдамида ўзаро перпендикуляр бўлган учала ўқ бўйлаб юзага келадиган чизиқли ва шу учала ўқ атрофида юзага келадиган бурама вибрацион тебранишлар параметрларини ўлчаш имконияти мавжуд.

Калит сўзлар: индукцион вибрация ўзгартиргичи, инерцион ҳаракат, доимий магнит, магнит майдон, магнит оқими, ҳаво бўшлиғи, ўлчов чулғами, инерцион элемент, қутб наконечниги, электр юритувчи куч, сезгирлик, чизиқли тебраниш, айланма тебраниш.

Технологик ва ишлаб чиқариш жараёнлари учун автоматик бошқарув ва бошқарув тизимларининг кенг жорий этилиши ахборотни ўлчаш мосламалари ва бирламчи ўзгартиргичларга бўлган талабнинг ошишига олиб келади, улар орасида тебраниш параметрлари ўзгартиргичлари (силжиш, тезлик, тезланиш) муҳим ўрин тутди [1-4]. Ҳозирги вақтда вибрация жараёнлари билан озми-кўпми боғлиқ бўлмаган технология соҳасини белгилаш қийин. Янги машиналар, иншоотлар, самолётлар, ракетапар, кемалар, двигателлар, автомобил ва темир йўл транспорти ва бошқаларни синаш пайтида юзага келадиган мураккаб вибрация жараёнларини ўрганиш ва тадқиқ этиш махсус вибрация ўлчаш усулларини ишлаб чиқмасдан ва тегишли вибрация ўзгартиргич ускуналари яратмасдан мумкин эмас [5,6].

Чет элда кўплаб инерцион ҳаракатга асосланган кенг частота ва динамик диапазонларда электр сигнали ўлчовларни таъминлайдиган пьезоэлектрик, индукцион ва механик тебранишларнинг индуктив ўзгартиргичлари вибрация параметрлари ўзгартиргичлари ишлаб чиқилмоқда ва оммавий ишлаб чиқарилмоқда [7-10].

Тошкент давлат транспорт университети “Электр таъминоти” кафедрасида учта ўзаро перпендикуляр ўқлар бўйлаб чизиқли вибрация тебранишларини ва учта ўзаро

перпендикуляр ўқлар атрофида айланма вибрация тебранишларини ўлчаш, шунингдек, доимий магнитларнинг магнит майдонларидан янада оқилона фойдаланиш, бир вақтнинг ўзида доимий магнитларнинг ўзгаришини ўлчаш имконини берувчи инерциал ҳаракатли ИВЎ ишлаб чиқилган. Магнит оқимлар барча ўлчаш чулғамларида инерциал элемент ҳаракатланаётганда вибрация ўзгартиргичининг сезгирлиги ошади.

Юқорида қайд этиб ўтилган усулларни қўллаш асосида яратилган ИВЎ лардан бирининг конструктив схемаси 1- расмда келтирилган[11].

Янги ИВЎ ни ишлаб чиқишда қуйидаги вазифа қўйилган: “Ўзаро перпендикуляр бўлган учта ўқ бўйича чизиқли ва ушбу ўқлар атрофида бурама вибрацияларни ўлчаш ҳамда ўзгартиргич сезгирлигини ошириш”.

1-8- расмларда янги ИВЎ конструктив схемалари келтирилган: 1- расм - ИВЎ олд томонидан кўриниши (қопқоқларсиз); 2- расм – унинг А-А кесимидаги кўриниши; 3- расм – ИВЎ инерцион элементининг аксионометрик кўриниши; 4 - расм – ИВЎ га ox ўқиға қарама-қарши йўналишда ёки oy ўқи йўналишида чизиқли тезланиш таъсир қилганда инерцион элемент ҳолатининг ўзгариши акс эттирилган конструктив схемаси; 5 - расм – ИВЎ га ox ўқи йўналишида ёки oy ўқиға қарама-қарши йўналишда чизиқли тезланиш таъсир қилганда инерцион элемент ҳолатининг ўзгариши акс эттирилган конструктив схемаси; 6- расм - ИВЎ га oz ўқиға қарама-қарши йўналишда чизиқли тезланиш таъсир қилганда инерцион элемент ҳолатининг ўзгариши акс эттирилган конструктив схемаси; 7- расм ва 8- расм - ИВЎ га мос равишда oy ва ox ўқлари атрофида бурама тезланиш таъсир қилганда инерцион элемент ҳолатининг ўзгариши акс эттирилган конструктив схемалари. Айтиш жоизки, ИВЎ га oz ўқи атрофида бурама тезланиш таъсир қилганда инерцион элемент ҳолатининг ўзгариши акс эттирилган конструктив схема 4- ёки 5- расмлардагидек кўринишда бўлади.

Янги ИВЎ қурилмаси О-симон магнит ўтказгич 1 нинг қарама-қарши томонларининг ўрталарида учлари қавариқ сферасимон қутб наконечниклари 2-5 жойлаштирилган. Ушбу қутб наконечниклари орасидаги ҳаво оралиғининг марказида О-симон магнит ўтказгич текислигида ётувчи ўзаро перпендикуляр ўқлар бўйлаб тўртта магнит ўтказгич секторлар 6-9 магнит материалдан ясалган шарсимон асос 10 га бириктирилган кўринишидаги

1- расм. ИВЎ олд томонидан кўриниши (қопқоқларсиз)

2- расм. ИВЎ нинг А-А кесимидаги кўриниши

инерцион элемент жойлаштирилган. Бўйлама магнитланган тўртта доимий магнит 11-14 тегишли секторларга маҳкамланган ва ботиқ сферасимон қутб наконечниклари 15-18 га эга. Шарсимон асос 10 икки томондан секторлар текислигига перпендикуляр бўлган иккита кўзгалмас ярим ўқ 19,20 билан шарнирли боғланган ва ўзгартиргичнинг ўзаро қарама-қарши жойлашган қопқоқлари 21,22 га қотирилган. Ўлчаш чулғамлари 23-26 қутб наконечниклари 2-5 да жойлаштирилган ва ўзаро кетма-кет ҳамда индуктив жиҳатдан қарама-қарши уланган. Иккита ёндош секторлар массаси уларнинг қарама-қаршисидаги иккита ёндош секторлар массасидан фарқ қилишини таъминлаш мақсадида иккита ёндош 7 ва 8 секторлар қўшимча юк вазифасини бажарувчи номагнит материалдан ясалган цилиндрик қоплама 27,28 кийдирилган. Инерцион элемент бурчак силжишини чеклаш мақсадида магнит ўтказгич 1 да аматизацион чеклагичлар ўрнатилган. Инерцион элементнинг ox ўқи атрофида бурилишини чеклаш вазифасини кўзгалмас ярим ўқ 19,20 ларнинг ёйсимон четлари бажаради. Магнит ўтказгич 1 даги ва инерцион элементдаги қутб наконечниклари орасидаги ҳаво оралиғи ферромагнит суюқликлар 31-34 билан тўлдирилиши мумкин. Бу суюқликлар механик тебраниш тизимида демпфер вазифасини ҳам бажаради.

Вибрация бўлмаган дастлабки ҳолатда инерцион элемент ўзининг нейтраль ҳолатида бўлади. Бу ҳолатда доимий магнитларнинг тегишли ишчи ҳаво оралиқларидаги магнит

3- расм. ИВЎ инерцион элементининг аксионометрик кўриниши

майдонлари ҳосил қилган тортиш кучлари таъсирида инерцион элемент секторларининг ўзаро перпендикуляр ўқлари магнит занжирининг ўзаро перпендикуляр ўқлари билан устма-уст тушади. Айтиб ўтиш жоизки, магнит майдонларининг инерцион элемент

тегишли секторларини нейтраль ҳолатида сақлаб туриш томонига йўналган тортиш кучлари тегишли секторлар оғирлик кучларидан катта қилиб танланади.

4-расм. ИВЎ га ox ўқига қарама-қарши йўналишда ёки oy ўқи йўналишида чизиқли тезланиш таъсир қилганда инерцион элемент ҳолатининг ўзгариши акс эттирилган конструктив схемаси

Иккита ёндош 6,7 секторлар ҳар бирининг массаси m_1 , қолган иккита ёндош 9,10 секторлар ҳар бирининг массаси m_2 га тенг бўлиб, бунда $m_1 > m_2$ шарт бажарилади.

Ўлчаш жараёнини амалга оширишда ИВЎ магнит ўтказгичи 1 объектда горизонтал ҳолатда ўрнатилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

ИВЎ, масалан, ox ўқи бўйлаб чизиқли вибрацион тебранишлар таъсирида бўлганда, тебранишнинг биринчи ярим даврида магнит ўтказгич 1 ва у билан шарнирли боғланган инерцион элемент чизиқли тезланиш a таъсирида бўлганда (ушбу тезланиш йўналиши 4-расмда ox ўқи йўналишига қарама-қарши йўналтирилган стрелка билан кўрсатилган) нейтраль ҳолатида oy ўқи бўйлаб жойлашган иккита сектор 6 ва 8 га катталиклари мос равишда $F_{и.1} = m_1 a$ ва $F_{и.2} = m_2 a$ га тенг, йўналиши эса a тезланиш йўналишига тесқари йўналган инерция кучлари таъсир кўрсатади. Сектор 8 нинг массаси m_1 сектор 6 нинг массаси m_2 дан катта бўлганлиги сабабли $F_{и.1} > F_{и.2}$ бўлади. Бунинг натижасида шарнирда ўрнатилган инерцион элемент $\Delta F_{и.12} = F_{и.1} - F_{и.2} = (m_1 - m_2)a$ натижавий инерция кучи таъсирида доимий магнитлар магнит майдонлари ҳосил қилган тортиш кучларини енгиб, 4-расмда кўрсатилган томонга бурилади (агар хаёлан сектор 8 $\Delta m_{12} = m_1 - m_2$ массага, сектор 6 эса ноль массага эга деб тасаввур қилинса, у ҳолда таклиф этилган ИВЎ янги ўлчаш қурилмасининг прототипи ҳисобланган ИВЎ сингари ишлайди). Бунинг натижасида магнит ўтказгич ва инерцион секторлардаги тегишли кутб нақонечникларининг актив юзаси камайди, бу ҳолат ишчи ҳаво оралиқлари магнит қаршиликларининг ортишига ва бинобарин, ўлчаш чулғамларини кесиб ўтаётган ишчи магнит оқимларининг камайишига олиб келади.

5-расм. ИВЎ га ox ўқи йўналишида ёки oy ўқиға қарама-қарши йўналишда чизиқли тезланиш таъсир қилганда инерцион элемент ҳолатининг ўзгариши акс эттирилган конструктив схемаси

Ушбу магнит оқимларининг ўзгариши эса, электромагнит индукция қонуни асосида, ўзаро кетма-кет ва индуктив жиҳатдан қарама-қарши уланган ўлчаш чулғамларида бир-бирига қўшиладиган ЭЮК ларни индукциялайди.

ИВЎ га таъсир этаётган вибротезланиш таъсирида инерцион элемент ва магнит ўтказгич 1 қутб наконечникларини бир-бирларига нисбатан даврий силжиши натижасида ишчи магнит оқимлари модуляцияланади ва натижада ИВЎ чиқишида амплитудаси ва частотаси ўлчанаётган вибротезланиш амплитудаси ва частотаси билан функционал боғланган ЭЮК ҳосил бўлади.

6-расм - ИВЎ га oz ўқиға қарама-қарши йўналишда чизиқли тезланиш таъсир қилганда инерцион элемент ҳолатининг ўзгариши акс эттирилган конструктив схемаси

Чизиқли вибрация ИВЎ га *оу* ўқи бўйлаб таъсир этганда унинг ишлаш принципи худди юқоридагидек бўлади (йўналиши *оу* ўқи бўйича йўналган *a* тезланиш 4- расмда узлукли стрелка билан кўрсатилган). Бу ҳолатда инерция кучлари инерцион элементнинг 7 ва 9 секторларига таъсир кўрсатади.

Чизиқли вибрация ИВЎ га *ох* бўйлаб таъсир этганда (виротебранишнинг ярим давридаги тезланиш йўналиши *ох* ўқи бўйлаб йўналганда) инерция кучлари инерцион элементнинг 6,8 секторларига таъсир кўрсатади, чизиқли вибрация ИВЎ га *оу* бўйлаб таъсир этганда эса (виротебранишнинг ярим давридаги тезланиш йўналиши *оу* ўқиға карама-қарши йўналганда) инерция кучлари инерцион элементнинг 7,9 секторларига таъсир кўрсатади (5- расм).

Чизиқли вибрация ИВЎ га *оз* бўйлаб таъсир этганда инерция кучлари инерцион элементнинг тўрттала секторига ҳам таъсир кўрсатади (6- расм).

ИВЎ магнит ўзгартиргичи 1, масалан, *оу* ўқи атрофида бурама вибрацион тебранишлар таъсирида ҳаракатга келганда инерцион элемент 7 ва 9 секторларининг улар қаршисидаги кўзғалмас қутб наконечникларига нисбатан ҳолати ўзгаради (қутб наконечниклари кесим юзасининг чегараси айлана кўринишида ясалганлиги сабабли 15 ва 2 ҳамда 17 ва 4 қутб наконечниклари актив юзалари ўзгармасдан сақланади) (7- расм). ИВЎ *ох* ўқи атрофида тебранганда ҳам худди шунга ўхшаш жараён кузатилади (8- расм). Бунинг натижасида тегишли ҳаво ораликлари магнит қаршилиқларининг ортиши ва бунинг оқибатида ишчи магнит оқимларининг ўзгариши ўлчаш чулғамларида ЭЮК индукцияланишига сабабчи бўлади.

ИВЎ *оз* ўқи атрофида бурама вибрацион тебранишлар таъсирида бўлганда инерцион элемент барча секцияларининг кўзғалмас қутб наконечникларига нисбатан жойлашиш ҳолати объект вибрацияси частотасига тенг бўлган частота билан тебранади (бу ҳолат учун инерцион элемент ҳаракати 4- расмдаги ҳолат бўйича кечади).

7- расм. ИВЎ га мос равишда *оу* ўқи атрофида бурама тезланиш таъсир қилганда инерцион элемент ҳолатининг ўзгариши акс эттирилган конструктив схемаси

8- расм. ИВЎ га мос равишда ox ўқлари атрофида бурама тезланиш таъсир қилганда инерцион элемент ҳолатининг ўзгариши акс эттирилган конструктив схемаси

Айтиб ўтиш жоизки, ИВЎ га таъсир этадиган ҳар бир тур чизиқли ва бурама вибрацион тебранишлар учун ўзгартиргич градуировкаси алоҳида-алоҳида амалга оширилади.

Янги ИВЎ сезгирлигининг унинг прототиби сезгирлигидан юқорилигига сабаб шундаки, биринчидан, вибрация таъсирида инерцион элемент маълум бурчакка бурилганда бир вақтнинг ўзида барча (тўрттала) чулғамлардаги магнит оқимлари ўзгаради ва ҳар бир ўлчаш чулғаида ЭЮК индукцияланади, иккинчидан, мавжуд ИВЎ магнит занжирида ишчи магнит оқими шарнирли боғланиш жойидаги ҳаво оралиғини кесиб ўтади, бу эса занжирдаги ишчи магнит оқимини сезиларли даражада камайишига олиб келади. Янги ИВЎ да эса ишчи магнит оқимлари шарнирли боғланиш жойидаги ҳаво оралиғини кесиб ўтмайди.

a)

9- расм. Индукцион ВЎ конструктив схемаси: а - қопқоксиз олд томонидан кўриниши; б – унинг А-А кесим бўйича кўриниши: 1 – концентрик магнит ўтказгич; 2,3 – қутб наконечниклари; 4,5 – инерцион элементнинг секторсимон магнит ўтказгичлари; 6 - инерцион элементнинг шарсимон асоси; 7,8 – доимий магнитлар; 9,10 – қутб наконечниклари; 11,12 – ярим ўқлар; 13,14 – қопқоклар; 15,16 – ўлчаш чулғамлари; 17 - цилиндрик номагнит қоплама; 18,19 – амартизацион чеклагичлар

Шундай қилиб, янги ИВЎ қурилмаси ёрдамида ўзаро перпендикуляр бўлган учала ўқ бўйлаб юзага келадиган чизиқли ва шу учала ўқ атрофида юзага келадиган бурама вибрацион тебранишлар параметрларини ўлчаш имконияти мавжуд.

Ишлаш принципи худди юқорида тавсифи келтирилган ИВЎ сингаридек, аммо тузилиши жиҳатидан нисбатан соддароқ, массаси эса кичикроқ бўлган ва биз томонимиздан таклиф этилган ИВЎ конструктив схемалари 9 – 10- расмларда келтирилган [12]. Бу ўлчаш қурилмасида магнит ўтказгич концентрик ҳалқа 1 кўринишида ясалган бўлиб, унинг ички юзасида горизонтал ва вертикал ўқлар билан маълум (одатда, 45°) бурчак ва ўзаро диаметрль жойлашган иккита қутб наконечниги кўзда тутилган. Инерцион элемент эса шарсимон асосга маҳкамланган ва ўзаро диаметрль жойлаштирилган иккита сектор кўринишида ясалган бўлиб, нейтраль ҳолатда концентрик ҳалқадаги қутб наконечниклари ўқида маълум ишчи ҳаво оралиқларини сақлаган ҳолда ўрнатилган. Ўлчаш чулғамлари иккала қутб наконечникларида жойлаштирилган ва ўзаро кетма-кет ҳамда индуктив жиҳатдан қарама-қарши уланган. Бўйлама магнитланган иккита доимий магнит инерцион элементда ўзаро қўшилувчи магнит оқими ҳосил қиладиган ҳолатда жойлаштирилган. Битта сектор массаси унинг қарама-қаршисидаги сектор массасидан фарқ қилишини ($m_1 > m_2$) таъминлаш мақсадида битта секторга қўшимча юк вазифасини бажарувчи номагнит материалдан ясалган цилиндрик қоплама кийдирилган. Қолган конструктив хусусиятлари аввалги ИВЎ билан бир хил. Ушбу ИВЎ горизонтал кўринишда қопқокларидан бири, масалан, қопқок 13 ёрдамида вибрацияси ўлчанаётган объектга маҳкамланади. ИВЎ, масалан оу ўқи бўйлаб вибрацион тебраниш таъсирида бўлганда, тебранишнинг биринчи ярим даврида a тезланишнинг йўналиши оу ўқи йўналишига мос бўлганда инерцион элемент секторлари йўналиши оу ўқига қарама-қарши бўлган ва секторларнинг нейтраль ҳолатдаги ўқига 45° бурчак остида йўналган инерция кучлари $F_{и.1} = m_1 a$ ва $F_{и.2} = m_2 a$ таъсирида бўлади. Бунда бу кучларнинг секторлар нейтраль ҳолатдаги ўқига перпендикуляр ташкил этувчилари мос равишда $F_1 = F_{и.1} \cos 45^{\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2} F_{и.1}$ ва $F_2 = F_{и.2} \cos 45^{\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2} F_{и.2}$ қийматларга тенг бўлади. Сектор 5 нинг массаси m_1 сектор 4 нинг массаси m_2 дан катта бўлганлиги сабабли $F_{и.1} > F_{и.2}$ ва $F_1 > F_2$ бўлади. Шунинг учун ҳам

инерцион элемент у билан шарнирли боғланган ярим ўқлар атрофида $\Delta F_{12} = F_1 - F_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(m_1 - m_2)a$ куч таъсирида доимий магнитлар магнит майдонлари ҳосил қилган механик кучларни енгиб, соат мили ҳаракатига қарама-қарши йўналишда маълум бурчакка бурилади.

10- расм. ИВЎ нинг магнит ўтказгич ва устки воқоғисиз аксионометрик кўриниши

Бу ҳолат ишчи ҳаво оралиқлари магнит қаршиликларининг ортишига, ишчи магнит оқимининг эса камайишига олиб келади. Ишчи магнит оқимининг ўзгариши ўлчаш чулғамларида ЭЮК лар индукцияланишига сабабчи бўлади. Тебранишнинг иккинчи ярим даврида бу жараён a тезланиш ва инерцион кучлар йўналиши ўзгарган ҳолда қайтарилади ва ҳ.з.

Чизиқли вибрацион тебраниш ox , oz ўқлари бўйлаб, ox , oy ва oz ўқлари атрофида бурама вибрацион тебраниш пайдо бўлганда ҳам худди юқоридагидек жараёнлар юз беради.

Юқорида тавсифи келтирилган ИВЎ ларни амалиётга жорий этиш учун уларнинг асосий техник характеристикаларини назарий тадқиқ этиш талаб этилади. Бунинг учун эса янги ИВЎ ларда юз берадиган жараёнларни аналитик тавсифловчи уларнинг математик моделларини ишлаб чиқариш лозим бўлади. Ушбу масалаларни кейинги параграфларда кўриб чиқамиз.

REFERENCES

1. Измерение и анализ механических колебаний. Технический центр компании Брюль и Кьер. Москва, 2007. – 41 с.
2. Юсупбеков Н.Р., Игамбердиев Х.З., Маликов А.В. Основы автоматизации технологических процессов: Учебное пособие для высшего и среднего специального образования. В 2-х ч. – Т.: ТГТУ, 2007. Ч.1, 2. – 152 с.
3. Фальк Г.Б. Технические средства автоматизации и управления: исполнительные устройства, под ред. проф. А. Ф. Каперко. Учебное пособие.- МГИЭМ. М. 2004.
4. Иориш Ю.И. Виброметрия. Измерение вибрации и ударов. Общая теория, методы и приборы. Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы. Издание второе, переработанное и дополненное, Москва, 1963. – 771 с.
5. Бабков О.В., Базилевский Ф.Ю., Грищенко А.В. Автоматизация локомотивов: Учебное пособие для вузов железнодорожного транспорта. – М.: ГОУ: «Учебно-методический центр по образованию ж.-д. транспорта», 2007. – 323 с.
6. Лукашкин В.Г., Гарипов В.К., Слепцов В.В., Вишнеков А.В. Автоматизация измерений,

- контроля и управления. – М.: Машиностроение, 2005. – 663 с.
7. Акционерное общество «ПромСервис» (РФ) [электронный ресурс]
URL:<http://promservis.ru/vibro.html>
 8. Компания «National Instruments» (США) [электронный ресурс]
URL:<https://www.ni.com/ru-ru/shop/hardware/products/vibration-sensor.html>
 9. Компания «Briel and Kjer» (Дания) [электронный ресурс] URL:
<https://www.bksv.com/en/transducers/vibration/accelerometers>
 10. 10. Компания «METRAVIB» (Франция) [электронный ресурс] URL:
<https://www.metravib-engineering.com/>
 11. Заявка на изобретение №20230665. Преобразователь вибраций/Амиров С.Ф.,
Шоимкулов А.А., Файзуллаев Ж.С., Ботиров Х.Э. – Заявлено 30.11 2023 г.
 12. Заявка на изобретение №20230720. Преобразователь вибраций/Амиров С.Ф.,
Шоимкулов А.А., Файзуллаев Ж.С., Ботиров Х.Э. – Заявлено 14.12 2023 г.